

KOMPYUTER VA INTERNET JUFT TERMINLARINING O'ZIGA HOS YASALISH XUSUSIYATLARI

D.S.Saidqodirova

O'zDJTU dotsenti f.f.f.d PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10776221>

Kompyuter va internet juft terminlarini tashkil etuvchi komponentlari aynan bir turkumiga taalluqli bo'ladi va bir grammatik shakldagi so'zlardan iborat bo'ladi, bu shakldagi terminlarga qo'shiladigan grammatik shakllar juftlashib termin hosil qilayotgan har bir komponentga emas, yaxlit holda terminga qo'shiladi.

Juft terminlar odatda semantik jihatdan bir-biriga yaqin, ma'nodosh yoki zid ma'noli ikki mustaqil leksemaning birlashuvidan tuziladi. Bunday terminlarning har ikkala komponenti nomlardan iborat. Ko'p hollarda ot+ot tipida bo'ladi. Aksariyat hollarda juft terminlar muayyan sohaga taalluqli bo'lgan ikki mustaqil so'zning juftlashuvidan yuzaga keladi. Masalan: internet komponenti bilan internet sohasiga tegishli yangi tushunchalarni ifodalovchi bir qator juft terminlar faol qo'llanilmoqda va ular sirasiga quyidagilarni kiritish mumkin: internet-business – internetbiznes, internet-advertisement – internet-reklama, internet-resource – internet resurs, internet-address – internet-manzil, internet-chat – internet-suhbat, internet-source– internet-manba va h.z.

Ma'lumki, hozirgi o'zbek tilida qo'llanilayotgan, juft terminlarining asosiy qismi ingliz hamda rus tillaridan kalkalash va yarim kalkalash usullari orqali kirib kelgan. Masalan, ingliz tilidagi bir qator qo'shma juft terminlar turli xil ko'rinishlarda bo'lib, o'zbek yoxud rus tillarida ham aynan shu holatni saqlaydi: web-browser – veb-brouzer, web-design – veb-dizayn, web-interface – veb-interfeys, web-hosting – veb-xosting va h.k.z. Bu esa o'zbek tili terminologiyasini boyitib boruvchi omillardan biridir.

O'zbek tilidagi juft terminlarining strukturaviy semantikasi quyidagicha bo'ladi:

1. Ingliz tili (yohud rus tili) dan aynan, adaptatsiya yo'li bilan qabul qilish:

Cross-browser – kross-brouzer, cross-platform – kross-platforma, web-server – veb-server va h.k;

2. O'zlashmalar, so'z o'zlashtirayotgan tilning ichki qonuniyatlariga moslashtiriladi; jahon o'rgimchak to'ri, virtual xarid va h.k.

3. Ingliz tilidan o'zlashtirilgan juft terminning o'zak qismi saqlanib, yasovchi affiks esa o'zbekcha ekvivalent bilan almashtiriladi: computer-aided system – kompyuterlashtirilgan tizim, cross-browser – kross-brauzerlik va h.k.

4. Ingliz tilidan juft terminlar to'liq kalkalanadi: cross-coupling – kesishuvaloqa, inlet-outlet pair – kirish-chiqish juftligi va h.k.

5. Gibrid shaklidagi juft terminlar: veb-sahifa, kross-dastur, veb-hujjat, veb-anjuman va boshqalar.

Ingliz tilidagi kompyuter va internet sohasiga tegishli juft terminlar asosan, nomlardan iborat. Bu terminlar ot+ot (N+N) va sifat+ot (Adj+N) komponentli bo'lib, bu komponentlar orasida mazmuniy muvofiqlik bor. Aksariyat hollarda juft terminlar muayyan sohaga taalluqli bo'lgan ikki mustaqil so'zning juftlashuvidan yuzaga keladi.

(N+N)		
Ingliz tili	O'zbek tili	Definitsiyasi
Internet-library	internet kutubxona	Matn, harakatsiz tasvirlar, audio, video, raqamli hujjatlar yoki boshqa raqamli media formatlarini o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan raqamli obyektlarning onlayn ma'lumotlar bazasi yoki internet orqali kirish mumkin bo'lgan kutubxona
Computer-prone	kompyuteromaniya	Barcha faoliyatlarni kompyuterda yuritishga ishqibozlik
Internet-election	internet saylov	Elektron tarzda ovoz berish (shuningdek, e-voting nomi bilan tanilgan) – elektron vositalar yordam berish uchun yoki byulletenlarni to'ldirish va hisoblashda javobgarlikni o'z zimmasiga olish uchun ishlatiladigan ovoz berish jarayoni
Internet advertisement	internet e'lon	Internet-reklama, raqamli reklama yoki veb-reklama – bu platforma auditoriyasi va foydalanuvchilari orasida tovarlar va xizmatlarni targ'ib qilish uchun internetdan foydalanadigan marketing va reklama shakli. Onlayn reklama elektron pochta marketingi, qidiruv tizimi marketingi (SEM), ijtimoiy media marketingi, display reklamasining ko'plab turlari (shu jumladan bannerli reklama) va

		mobil reklama
(A+N)		
Null-modem	Nul-modemli adapter	
Internet conversation	internet muloqot	Real vaqtda yuboruvchidan qabul qiluvchiga matnli xabarlarni uzatishni ta'minlaydigan internet orqali har qanday aloqa turi
Adder-subtractor	Yig'uvchi-ayiruvchi	1) jamlash-ayrish Raqamli sxemalarda jamlovchiamallari sxemasi 2) ayiruvchi raqamlarni (xususan, ikkilik) ayirish amalini qo'shish yoki ayirishga qodir bo'lgan bajaruvchi jamlagich jamlash-ayirish amallari sxemasi
Child control	Bolalar ustidan nazorat	Internetda faat yosh bolalar uchun mo'ljallangan kontentga ruxsat berish
Child process	Bolalar o'yin jarayoni	Internetda o'yin o'ynash uchun vaqt chegarasini tadbqiq etish
Child window	Bolalar oynachasi	Internetda faqat bolalarga mos keladigan kontent ya'ni multfilm va qisqa metrajli kinolar taqdim etuvchi oynachalar
White space	Ruxsat etilgan oynacha	Internetda yosh kategoriysaiga qat'iy amal etgan holda kontent tanlash
Working set	O'yin jihozlari	Internetda o'yin o'ynash uchun maxsus jihoz va qurilmalar
Anti-aliasing comp	silliqlash, tekislash	Kompyuter o'yinlaridagi obyektlarda yuzaga keladigan tirqishlarni yo'q qilish usuli. Bir nechta turli xil tekislash usullari mavjud bo'lib, ularning har biri o'zining ijobiy va salbiy tomonlariga ega. Ko'pgina kompyuter o'yinlarida o'yin ichidagi darcha mavjud bo'lib, unda grafik sozlamalari, shu jumladan, silliqdash ham sozlanishi mumkin.

Ot+Ot+Ot=Ot modeli:		
Entity-	obyekt munosabat	Mohiyat munosabatlari diagrammasi

relationship-approach	modeli	(ERD), shuningdek, mohiyat munosabatlari modeli sifatida ham tanilgan, axborot texnologiyalari (IT) tizimidagi odamlar, obyektlar, joylar, tushunchalar yoki hodisalar o'rtasidagi munosabatlarni aks ettiruvchi grafik tasvirdir
Scan-path approach	Yo'llarni skanlash tamoyili	Yo'lni skanerlash yordamida sxemani sinab ko'rish usuli quyidagicha: sinov rejimi signalini o'rnatish, flip-floplar orqali scan-in kirishidan ma'lumotlarni qabul qilish.
Low-key review	birlamchi tahlil	Matn ma'lumotlarini kiritish va chiqarish orqali skanerlash yo'lining ishlashini tekshirish. Shift registrini dastlabki holatga o'rnatish. Sinov shablonlarini sxemaning birlamchi kirishiga yuborish
Fe'l+bog'lovchi+fe'l=fe'l		
Cut-and-try approach	xatoga yo'l qo'ymoq,	Xatoga yo'l qo'yish va tuzatish uslubi protsedurasi bilan belgilangan usul
End-around-carry	siklik tashimoq	Butun sonlarni radiks - minus bir to'ldiruvchi shaklida aks ettirishda va shu tarzda ifodalangan ikkita butun son yig'ilganda talab qilinadigan uzatish
Step-by-step carry	kaskadli o'tkazmoq	O'tkazish jarayoni bo'lib, unda ikkita raqamni qo'shish natijasida yig'indi raqami va uzatish raqami olinadi, ular o'z navbatida qo'shiladi va bu jarayon yangi uzatishlar hosil bo'lguncha takrorlanadi

O'zbek tilida kompyuter va internet juft terminlar ikki mustaqil leksik ma'no anglatuvchi komponentning teng bog'lanishidan hosil bo'lib, umumlashtirish, jamlash ma'nolarini ifodalaydi va asosan o'zlashmalardan iborat bo'ladi: veb-server; veb-dizayn; Internet-peydjer; internet-ta'lim va h.k. Ular orasidagi tenglik munosabati yozuvda defis bilan ajratiladi va yagona leksik

urg'u orqali bir leksema sifatida talaffuz etilishida namoyon bo'ladi: internet-reklama; internet-resurs; internet-manzil; internet-biznes, servis-logic; user-protocol; fax-sending va h.k.

O'zlashma juft terminlar strukturaviy tarkibi borasida quyidagi xususiyatlarini alohida qayd qilish lozim bo'ladi: a) o'zbek tiliga, adaptatsiya yo'li bilan qabul qilingan terminlar: cross-browser – kross-brauzer, cross-platform – kross-platforma; b) termin o'zlashtirayotgan tilning ichki qonuniyatlariga moslashtirilgan internet terminlari: alpha-testing – alfa-sinov va h.k.; v) o'zlashtirilgan juft terminning bir komponenti asli holicha saqlangan, ikkinchi komponenti o'zbekcha ekvivalenti bilan almashtirilgan terminlar: computer-aided system – kompyuterlashtirilgan-tizim, cross-browser – kross-brauzerlik; Internet-site – Internet-sayti va h.k.

Shuning bilan birga ingliz tilidan juft terminlar to'liq kalkalanishi mumkin:

Cross-coupling – kesishuv-aloqa, inlet-outlet pair – kirish-chiqish juftligi va h.k. Yoki yarim kalka usuli bilan o'zbek tiliga o'zlashtirilishi mumkin: veb-sahifa, kross-dastur, veb-hujjat, veb-anjuman va h.k.

Quyida bir qancha juft terminlarning tahlilini keltiramiz:

Back – leksemasi orqali hosil bo'lgan juft terminlar:

back(-)off kompyuter juft termini – «1) tislaniş, orqaga tislaniş, orqaga qaytish (masalan: dasturni bajarilishida avvalgi holatga yoki rejimga qaytish, ma'lumotlarni uzatishda xatolik qayd qilinganda, ularni qaytadan uzatish uchun orqaga qaytish); 2) (uzatishni) keyinga surish (masalan: tarmoq bog'lami yuklamasining ko'payib ketganligi sababli)» degan tushunchani anglatadi;

Back-office (komp) – «ma'lumotlarni ichki qayta ishlashni amalga oshiruvchi mijoz ilovalari (server ilovalari uchun)» ni o'z ichiga oladi;

Xulosa qilib aytganda, kompyuter va internet sohasi terminlarida ingliz va o'zbek tillarida sodda tub terminlar keng ko'lamlı bo'lib, sodda tub terminlarni noyasama terminlar sifatida ham qayd etish mumkin. Juft so'z shaklidagi terminlar bir so'z turkumi doirasidagi birliklardan tashkil topadi, son va kelishik qo'shimchalari juft terminlarning har bir komponentiga emas, yaxlit terminga qo'shiladi.

